

A Quartic Monic Polynomial Generating 33 Consecutive Primes

Record computazionale (L = 33)

Questo documento presenta il risultato computazionale relativo a un polinomio quartico monico che genera 33 numeri primi consecutivi a partire da $n = 0$. Il risultato è ottenuto tramite ricerca esaustiva in un dominio finito e verificato indipendentemente.

Polinomio

$$g(n) = n^4 - 25 n^3 + 154 n^2 + 66 n + 43$$

Dominio di ricerca

La ricerca computazionale è stata effettuata nel dominio: $a, b, c \in [-200, 200]$; $d \in [2, 200]$, con d primo. Il polinomio sopra indicato rappresenta il miglior risultato ($L = 33$) nel dominio esplorato.

Verifica indipendente

La primalità dei valori $g(n)$ per $n = 0, \dots, 32$ è stata verificata tramite PARI/GP (web) e SageMath. Il primo valore composto si presenta a $n = 33$: $g(33) = 457423 = 103 \times 4441$.

Lista dei numeri primi generati

n	g(n)	Prime
0	43	✓
1	239	✓
2	607	✓
3	1033	✓
4	1427	✓
5	1723	✓
6	1879	✓
7	1877	✓
8	1723	✓
9	1447	✓
10	1103	✓
11	769	✓
12	547	✓
13	563	✓
14	967	✓
15	1933	✓

16	3659	✓
17	6367	✓
18	10303	✓
19	15737	✓
20	22963	✓
21	32299	✓
22	44087	✓
23	58693	✓
24	76507	✓
25	97943	✓
26	123439	✓
27	153457	✓
28	188483	✓
29	229027	✓
30	275623	✓
31	328829	✓
32	389227	✓

Eventuali estensioni strutturali successive a L = 33 sono trattate separatamente.